

MILLIY-MADANIY KOMPONENT TUSHUNCHASI: ARAB VA O'ZBEK TILLARI MATERIALLARI ASOSIDA

Sattorov Abdumalik Abdurashidovich
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19153321>

Annotatsiya:

Mazkur maqolada arab va o'zbek tillari materiallari asosida milliy-madaniy komponent tushunchasi lingvokulturologik jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda frazeologik birliklar orqali xalqning madaniy qadriyatlari, urf-odatlar va dunyoqarashi aks etishi yoritiladi. Qiyosiy-tipologik metod asosida ikki til frazeologiyasidagi milliy komponentlarning o'xshash va farqli jihatlari aniqlanadi.

Kalit so'zlar:

milliy-madaniy komponent, lingvokulturologiya, frazeologiya, qiyosiy-tipologik tahlil, madaniy qadriyatlar, til va madaniyat, lisoniy manzara, semantik tahlil.

Abstract:

This article analyzes the concept of national-cultural components based on Arabic and Uzbek language materials from a linguocultural perspective. The study examines how cultural values, traditions, and worldview are reflected in phraseological units. Using a comparative-typological approach, similarities and differences in national-cultural components within the phraseological systems of both languages are identified.

Keywords:

national-cultural component, linguoculturology, phraseology, comparative-typological analysis, cultural values, language and culture, linguistic worldview, semantic analysis.

Kirish

Insoniyat sivilizatsiyasi taraqqiyotining hozirgi bosqichida tilshunoslik fani an'anaviy lisoniy tahlil doirasidan chiqib, inson omili va madaniyatini markazga qo'yuvchi turli yondashuvlar yuzaga kelmoqda. Bulardan biri antropotsentrik paradigma yondashuvi bo'lib, bu tilshunoslikda tilni inson bilan bog'liq holda ya'ni inson tafakkuri, madaniyati, tajribasi va faoliyati bilan birgalikda o'rganishga asoslangan ilmiy yondashuv hisoblanadi. Ushbu paradigmaning mohiyatiga e'tibor qaratiladigan bo'lsa bu yondashuvda til faqat grammatik tizim yoki belgilar majmuyi sifatida emas balki insonning fikrlashi dunyoqarashi va madaniy tajribasini aks ettiruvchi vosita sifatida o'rganiladi. Shuning uchun til tadqiqotida inson omili markaziy o'rin egallaydi. Bu xususda biz akademik N.Mahmudovning til — shunchaki aloqa-aralashuv vositasigina emas, balki u millatning butun borlig'i, uning olamni o'ziga xos tarzda ko'rishi va idrok etishining in'ikosi" degan fikrini keltirib o'tishimiz o'rinlidir. [Махмудов Н. 2012:3] Ushbu nuqtayi nazardan, lingvokulturologiya sohasi til birliklarida muhrlangan milliy-madaniy mazmuni tadqiq etishda yetakchi o'rin egallaydi. Milliy-madaniy komponentlar — til yoki matn tarkibida xalqning milliy qadriyatlari, urf-odatlar, tarixiy tajribasi, turmush tarzi va madaniyatini aks ettiruvchi unsurlar hisoblanadi. Bu komponentlar til orqali millatning madaniy xususiyatlarini ifodalaydi.

Frazeologik tizimning mazmuni ko'p jihatdan milliy-madaniy komponentlarga asoslanadi. Frazeologizmlardan xalqning ko'p asrlik tajribasi, mifologik qarashlari, urf-odatlar va hatto geografik yashash muhiti haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin. Taniqli tilshunos V.N.Telia ta'rifiga ko'ra, "Frazeologik tarkib — bu tilning madaniy-milliy o'ziga

xosligini eng yorqin ifodalovchi qatlamidir" [Телия В.Н.1998:221]. Aynan shu fikrning isbotini o'zbek tilidagi frazeologizmlarda ham ko'rishimiz mumkin.

Ushbu ilmiy tadqiqotimizda o'zbek tilidagi milliy-madaniy komponentning mazmuni hisoblanuvchi frazeologik iboralarni tahlil qilamiz.

Asosiy qism.

O'zbek xalqining dunyoqarashi, turmush tarzi va azaliy qadriyatlari tilimizdagi ko'plab frazeologik iboralarda yorqin aks etgan. Quyida o'zbek milliy xarakteri va qadriyatlarini ifodalovchi asosiy iboralarni mavzularga bo'lib keltiramiz:

1. Andisha va Hayo (Odob-axloq). O'zbeklarda yuzma-yuz kelganda qattiq gapirmaslik, inson ko'ngliga qarash va xijolat bo'lish hissi juda kuchli. Masalan **"Yuzidan o'tolmaslik"** iborasini oladigan bo'lsak, bu biror kishining ra'yini qaytarishga, iltimosini rad etishga iymanmoq yoki uyalmoq ma'nosida ishlatamiz. [Rahmatullayev Sh. 2022:548] Bu o'zbekona "yo'q" diyolmaslik xislatidir. Bundan tashqari ushbu mavzuga doir, **"Yuzi chidamadi"** ya'ni biror noxush ishni qilishga yoki gapni aytishga vijdoni, hayosi yo'l qo'ymadi yoki **"Yer yorilmadi, kirib ketmadi"** ya'ni o'ta uyatli vaziyatda qolganda, qattiq xijolat chekdi yoki **"Labini tishladi"** ya'ni biror gapni aytib qo'yib yoki noo'rin ish qilib, pushaymon bo'ldi kabi iboralarni misol qilishimiz mumkin. [Rahmatullayev Sh. 2022:340].

2. Mehmondo'stlik va Dasturxon. Mehmonni e'zozlash – o'zbek madaniyatining ustuni hisoblanadi. Masalan o'zbeklarda keng qo'llaniladigan **"Dasturxon yozmoq"** iborasi nafaqat ovqatlanishga tayyorgarlik, balki mehmonga izzat-ikrom ko'rsatish, borini o'rta qo'yish ma'nosi ifoda etadi. [Hojiyev A. 2002:57] Shuningdek **"To'rga o'tkazmoq"** ya'ni mehmonni yoki yoshi ulug' insonni uyning eng hurmatli joyiga o'tqazish, **"Qozon osmoq"** katta yig'in, to'y yoki mehmon kutish harakatini boshlash va **"Qo'li shirin"** ya'ni pazandalikdan tashqari, insonning rizqli va fayzli ekanligini ham anglatadigan iboralar ham shular jumlasidandir.

3. Oqibat va Qarindosh-urug'chilik. Qarindoshlar va yaqinlar o'rtasidagi rishtalarni uzmaslik qadriyati. Bu borada o'zbeklarda bir-biridan ajratib bo'lmaydigan, juda yaqin qon-qarindoshlar yoki do'stlar haqida quyidagi **"Et bilan tirnoq"** ya'ni etni tirnoqdan ajratib bo'lmaydi manosidagi iboradan anlashimiz mumkin. [Rahmatullayev va boshq., 2022:196]. Shuningdek **"Jigari ezilmoq"** iborasi esa yaqin kishisi aka-ukasi yoki opa singli uchun qattiq qayg'urish ma'nosini o'zida mujassam etadi. [Rahmatullayev Sh. 2022:231] **"Ko'zining oqu qorasi"** yagona farzand yoki juda e'zozli, suyukli kishiga nisbatan ishlatiladi. [Rahmatullayev Sh. 2022:307] Va yana **"Boshida yong'oq chaqmoq"** kabi iborasi ham ushbu mavzudagi o'zbeklarning salbiy ma'noda bo'lsa-da, yaqin insonlarning injiqligiga chidash, ularning erkalgini ko'tarish (ko'pincha farzand yoki nabiralarga nisbatan) ma'nosida ham keladi.

Zamonaviy tilshunoslikdagi bunday milliy-madaniy komponentlar har bir tilning madaniyati bilan uzviy bog'liqligini biz o'zbek tili misolida tanishdik, endi Qiyosiy-tipologik metod orqali o'zbek va arab milliy madaniy iboralarni qiyoslaymiz.

Qiyosiy-tipologik metod turli oilaga mansub tillarni umumiy va xususiy belgilari asosida qiyoslash imkonini beradi. Lingvokulturolog olim V.Maslova ta'kidlaganidek, *"Tillarni qiyoslash orqali biz nafaqat lisoniy farqlarni, balki millatlarning dunyo haqidagi turlicha tasavvurlari (lisoniy manzaralari)ni ham kashf etamiz"* [Maslova B.A. 2001:56]. Masalan, **ma'naviy-diniy mushtaraklik** jihatidan **Islomiy komponentlarni** qiyoslaymiz.

Arab va o'zbek xalqlari uzoq asrlar davomida yagona islomiy madaniyat doirasida rivojlanganligi sababli, iboralar tarkibida "**taqdir**", "**rizq**", "**savob**", "**gunoh**" kabi mushtarak komponentlar yetakchi o'rin egallaydi.

Ushbu komponentlardagi mushtaraklik bu har ikki tilda ham "rizq"ning Alloh tomonidan belgilanishi haqida o'xshash iboralar mavjud.

Masalan, Arabcha: "الرزق يحتاج إلى السعي" (Rizq harakatga muhtoj). [أبو هلال العسكري.-1998-110]

O'zbekcha: "**Harakatda baraka**".

Ushbu iboralarda milliy-madaniy komponent sifatida "baraka" va "rizq" tushunchalari har ikki xalq uchun ham muqaddas ma'naviy qadriyat hisoblanadi. Yoki geografik va ekologik farqlar jihatidan **sahro** va **voha** komponentlarini qiyoslashimiz mumkin.

Qiyosiy tahlildan shuni ko'rishimiz mumkinki iboralardagi milliy komponentlarning farqlanishi bevosita ekologik muhit bilan bog'liq. Masalan arab sahro madaniyatida **yong'ir** (الغيث/المطر) — hayot va najot ramzi ya'ni ijobiy ramz sifatida qaralsa, o'zbek voha madaniyatida ham biz **Bahor/Navro'z** — yangilanish va tiriklik ramzi ekanligini ko'rishimiz mumkin. Yoki arab sahro madaniyatida salbiy ramzni anglatuvchi komponent sifatida **issiq shamol** (السموم) komponentini uchratsak o'zbek voha madaniyatida esa **qahraton qish** yoki **asov daryo** komponentlariga duch kelamiz. Bu ikki tildagi mehnat quroli ramzi ekanligini anglatuvchi komponent sifatida esan arablarda **tayoq/qilich** va o'zbeklarda **ketmon/omoch** milliy-madaniy komponentlarini ko'rishimiz mumkin. Bunda tayoq/qilich-cho'ponlik va mardlik ramzi va ketmon/omoch- dehqonchilik va mehnatkashlik ramzidir.

Xulosa

Mazkur tadqiqot natijasida milliy-madaniy komponentlar tilning muhim tarkibiy qismi ekanligi va ular xalqning tarixiy tajribasi, turmush tarzi hamda ma'naviy qadriyatlarini aks ettirishda muhim rol o'ynashini aniqladik. Til birliklari, ayniqsa frazeologik iboralar orqali millatning dunyoqarashi, axloqiy me'yorlari va ijtimoiy munosabatlari namoyon bo'ladi. O'zbek tilidagi ko'plab frazeologik birliklar andisha, hayo, mehmondo'stlik, qarindoshlik rishtalari kabi milliy qadriyatlar bilan chambarchas bog'liq ekanligi tahlillar orqali ko'rsatdik.

Shuningdek, arab va o'zbek tillarini qiyosiy-tipologik jihatdan tahlil qilish natijasida har ikki til komponentlarida diniy va ma'naviy tushunchalar, xususan "rizq", "baraka", "taqdir" kabi komponentlarning muhim o'rin egallashini ham eslab otdik. Bu esa ikki xalq madaniyatining tarixiy va diniy jihatdan yaqinligi bilan izohlanadi. Shu bilan birga, frazeologik birliklarda uchraydigan ayrim milliy komponentlarning farqlanishi har bir xalqning tabiiy-geografik muhiti va turmush tarziga bog'liq ekanligi ham kuzatdik.

Umuman olganda, milliy-madaniy komponentlarni lingvokulturologik nuqtayi nazardan o'rganish til orqali xalqning madaniy dunyoqarashi va qadriyatlar tizimini chuqurroq anglash imkonini beradi. Bu kabi tadqiqotlar turli xalqlar til va madaniyatini qiyosiy o'rganishda ham muhim ilmiy ahamiyatga ega.

References:

1. Hojiyev A. O'zbek tili frazeologik lug'ati. – Toshkent: Sharq, 2002.
2. Mahmudov N. Olamning lisoniy manzarasi va ma'naviyat // O'zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2015. – № 1. – B. 3-9.
3. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining frazeologik lug'ati. – Toshkent: O'qituvchi, 1992.

4. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб. пособие. – М.: Академия, 2001. – С. 56.
5. Маҳмудов Н. Тилнинг мукамал тадқиқи йўллари излаб... // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2012. – № 5. – Б. 3-16.
6. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. – С. 222.
7. **جمهرة الأمثال.** – بيروت: دار الكتب العلمية، **1988**. – ج. 2. – ص. 110. أبو هلال العسكري (Abu Hilol al-Askariy. Jamharat al-Amthal).